

Principaux écrits sur S. Ouen

DU VII^e AU XVII^e SIÈCLE

Le premier biographe de S. Ouen invoque le témoignage de ses contemporains. Il est fort vraisemblable que son œuvre naquit des besoins du culte. Honoré à Rouen le lendemain de sa mort (1), et bientôt après au Mans (2) et à la Croix-Saint-Leufroy (3), S. Ouen ne pouvait rester sans légende, c'est-à-dire sans "histoire à lire". De là cette esquisse, malheureusement à peine ébauchée, d'une biographie (4) qui servit de leçons à l'office ou de "collation", au réfectoire, le jour de sa fête.

L'ouvrage est loin d'être d'une homogénéité parfaite. On y aperçoit deux rédactions distinctes; certaines formules marquent les points de suture. La finale du chapitre premier (n° 8) appelle le récit de la mort, qui se trouve reporté au chapitre troisième (n° 17) (5). Le second auteur, qui insiste sur le côté miraculeux de la Vie, après avoir intercalé dans le récit primitif le chapitre deuxième et les alinéas 15 et 16 du chapitre troisième, reprend, ce semble, sa narration à l'alinéa 20, pour terminer son récit par la translation du corps saint (6). Mais de

(1) S. Ouen mourut le 24 août 684 (cf. VACANDARD, *Revue des quest. hist.*, t. L, p. 504). La première élévation du corps saint eut lieu le jour de l'Ascension 688. Cf. *Vita 1^a Audoeni*, n° 20; *Vita 2^a*, n° 43, dans *Act. SS.*, Aug. t. IV, pp. 802 et 819. (Nous désignerons la *Vita 1^a* par *Vita A*; la *Vita 2^a* par *Vita B*; et la *Vita* que l'abbé Sauvage a publiée dans les *Anal. Boll.*, t. V, p. 67, par *Vita C*). La *Vita Ansberti* (n° 29, *Act. SS.*, Febr. t. II, p. 353) mentionne également cette translation, et ajoute : *Factaque est deinceps per succedentia tempora in commemoratione beati pontificis Audoini illius urbis civibus haec dies sollemniter celebris*. — (2) Cf. la charte de l'évêque Herlemond (décembre 712, ou janvier 713) dans *Œuvres de Julien Havet* (Paris, 1896), t. I, p. 433. — (3) Cf. *Vita S. Leufridi*, commentarius praevius, n° 1 (*Act. SS.*, Jun. t. IV, p. 105). — (4) La *Vita A*, dans *Act. SS.*, Aug. t. IV, p. 805 et suiv. — (5) Le n° 8 finit par ces mots : *Requiem post tantum laborem dedit. Ista pauca breviter concludenda sunt, ne sermo incultus fastidiat*. Et le n° 17 commence ainsi : *Iam sermo incultus, ne fastidium generet, conquiescat; et ad obitum sancti viri tendat oratio*. C'est la suture. — (6) Cf. ses formules : *Ad miracula eius transeat oratio, vel quod a discipulis eius narrantibus cognovi et pauca de multis curavi adnectere* (n° 9). *Quid referam de miraculis in Spania, Italia, vel Galliarum provinciis ... sed pauca de plurimis huic operi adnectere* (n° 14). *De tantis miraculis ... sufficit pauca dixisse de plurimis ... lustret Galliam... Aquitaniam et Italiam* (n° 20). Ce qui nous fait croire que le premier récit se ter-

seconde ou de première main, l'ensemble de cette biographie offre un caractère sérieux d'historicité. La partie la plus récente ne saurait guère être postérieure aux premières années du huitième siècle (1).

Des moines de l'époque carolingienne la reprirent en sous-œuvre. Il nous est resté deux recensions de leurs essais. A vrai dire, ces deux Vies de S. Ouen reproduisent, la première avec quelques variantes peu considérables, la seconde avec des additions assez importantes, un texte unique (2). L'auteur de ce texte pourrait être contemporain de Charlemagne, et il est, en tout cas, antérieur à Charles le Chauve; car il ignore l'invasion de la Basse-Seine par les Normands. Bien qu'il soit anonyme, on devine aisément son origine rouennaise. Outre la première Vie de S. Ouen, il a, pour composer son œuvre, consulté le *Liber historiarum Francorum* (3), la Vie de S. Colomban (4), la Vie de S. Éloi (5), et vraisemblablement les Actes de S^{te} Hildemarque (6). Les archives de Rouen lui ont été ouvertes, nous dit-il (7). Si cette remarque n'est pas de lui, elle est du copiste qui nous a donné la plus ancienne recension de son œuvre. Celui-ci n'a guère fait que reproduire le texte qu'il avait sous les yeux. La seule réflexion caractéristique qui lui appartienne en propre, c'est que la Vie de S. Éloi est l'œuvre de S. Ouen.

Il serait difficile d'assigner une date précise à la seconde version de la Vie carolingienne, que Sauvage a publiée dans les *Analecta Bollandiana*. Nous croirions volontiers qu'elle est postérieure à l'invasion normande, en raison de l'allusion qu'elle contient aux "lieux qui ont été illustrés par la présence du saint et qui gardent avec une pieuse vénération le souvenir de ses reliques" (8). Mais ce n'est là qu'une conjecture.

minait par le n° 19, c'est la finale de cet alinéa qui relate les miracles opérés autour du tombeau, selon la formule usitée par les hagiographes. — (1) *Quae a discipulis eius testibus idoneis narrantibus agnovi*, cap. II, n° 9. Cette formule en elle-même n'est pas probante. Mais si l'on considère que l'auteur de la Vie carolingienne n'a fait que développer le texte complet de la *Vita A*, il y a tout lieu de croire que celle-ci était déjà accréditée, et par conséquent qu'elle remontait à peu près aux origines. — (2) Le P. de Smedt, dans son *Monitum praevium* à la *Vita Audoeni C*, éditée par Sauvage (*Anal. Boll.*, t. V), estime qu'il y a eu un texte primitif d'une seconde Vie de S. Ouen, d'où seraient dérivés les textes que nous avons appelés *Vita B* (*Act. SS.*, Aug. t. VI, p. 810 et suiv.) et *Vita C* (édit. Sauvage, *loc. cit.*). Nous admettons cette explication, à la condition que l'on considère la *Vita B* comme le texte primitif à peine modifié. La seule interpolation que nous y constatons concerne la rédaction de la Vie de S. Éloi (n° 42). La variante est si légère que nous avons traité la *Vita B* comme le texte primitif de la seconde Vie de S. Ouen. — (3) Cf. *Liber hist. Franc.*, cap. 47 (éd. Krusch, p. 321) et *Audoeni Vita B*, n° 35. — (4) *Vita B*, n° 2 (cf. *Vita Columbani*, cap. 50, dans MABILLON, *Acta SS. Ord. S. Ben.*, saec. II, p. 25). — (5) *Vita B*, n° 10 et suiv. (cf. *Vita Eligii*, lib. I, cap. 33-35; lib. II, cap. 2; MIGNÉ, *P.L.*, t. LXXXVII, col. 505-507 et 511-512). — (6) *Vita B*, n° 24-25. Sur les *Acta Hildemarchae* perdus, cf. *Vita Wandregisili posterior*, cap. 17, dans MABILLON, *Acta SS. Ord. S. Ben.*, saec. II, p. 542. — (7) *Vita B*, n° 42. — (8) *Vita C*, cap. xxvi, n° 71.

Nous ne sommes pas mieux renseignés sur la provenance de cette Vie. Tout ce que nous savons, c'est que l'auteur n'est pas Rouennais. Il invoque néanmoins S. Ouen comme " patron „ (1). Les pages qu'il consacre à S. Marcouf (2) sembleraient nous inviter à le considérer comme Normand. Mais d'autres indices, notamment la manière dont il désigne les Austrasiens, nous portent plutôt à voir en lui un habitant de la France orientale (3). L'ouvrage (sauf les additions qui regardent S. Marcouf et le voyage de S. Ouen à Nanteuil, dans le Cotentin) n'est qu'une amplification oratoire du texte carolingien primitif, avec une abondance extraordinaire de pieuses effusions. Ce genre mystique appliqué à l'histoire, n'était pas pour déplaire au moyen âge. Aussi a-t-il obtenu un grand succès, même à Rouen, qui possédait déjà plusieurs Vies de S. Ouen (4).

Le gouvernement des ducs de Normandie vit éclore toute une littérature nouvelle en l'honneur de notre saint. Les diverses translations de ses reliques, la part que Rollon et Richard I^{er} prirent à leur retour et à l'ornementation de la fierte qui les renferme, ne pouvaient rester dans l'oubli. Deux moines, dont l'un au moins appartient au X^e siècle, se chargèrent d'écrire l'histoire de ces événements (5).

Le XI^e siècle est particulièrement riche en documents de même nature. La renaissance des écoles, qui se remarque un peu partout à cette époque, ne jette nulle part un plus vif éclat que dans l'abbaye de Saint-Ouen. On y cultive à la fois les lettres et la musique (entendez le plain-chant). Et de tous les saints qui sont honorés dans le monastère, c'est, on le devine, surtout le patron lui-même qui inspire les écrivains et les musiciens. Sous l'abbé Henri († 1032), et dès avant 1030, le moine Isembert compose tout ensemble le texte et le chant de l'office de S. Ouen et de S. Nicolas (6). Un peu plus tard, sous l'abbé Nicolas (1042-1092), un

(1) *Imitemur itaque huius exempla patroni. Ibid.*, n° 73. Dans le passage parallèle la *Vita B* (n° 45) dit : *antistitis nostri*. La note de Sauvage sur le début du prologue de la *Vita C* ne nous paraît pas motivée. — (2) Cap. xviii, n° 47. — (3) *Inter Austrasios et eos qui Occidentis inhabitabant plagam Francos orta seditio est* (cap. xxvi, n° 63). Les Austrasiens sont ici considérés comme des Francs. Dans le texte parallèle de la *Vita B* (n° 36), les Francs sont opposés aux Austrasiens : *Orta discordia inter gentem Francorum et Austrasiorum*. — (4) Le *Livre noir* de S. Ouen contient la *Vita C* (fol. 124 suiv.). — (5) *Variae translationes sacri corporis*, dans *Act. SS.*, Aug. t. IV, p. 820-824. Le premier ne connaît pas ce que fit Richard I^{er} († 996) pour S. Ouen. — (6) *Divinus Ysembertus, huius loci (Sanctae Catharinae de Monte) primus abbas et rector* (1030, cf. *Gallia Christ.*, t. XI, p. 125), *Spiritus sancti laudabiliter rexit monasterium, et quia in liberalibus disciplinis nulli suo tempore inferior habebatur, cum iam esset adhuc apud sanctum Audoenum, ab abbate Henrico et fratribus obnice rogatus historiam B. Audoeni dulci modulamine composuit et beati Nicolai necdum apud nos auditam cantando propalavit; unde plures asseverant ab eo editam fuisse, sed humilitatis causa id profiteri noluisse. Chron. triplex* (cod. Y. 124 bibl. municipale de Rouen), p. 42.

poète du nom de Thierry met en vers la Vie de S. Ouen (1), pendant qu'un autre religieux raconte en prose les nombreux miracles qui s'étaient accomplis ou s'accomplissaient encore autour de son tombeau (2). Et comme ce dernier panégyriste laissait à glaner après lui, il se trouva, aux environs de l'an 1100, un historien plus attentif qui recueillit et nous transmit une seconde série de prodiges opérés soit de son temps, soit avant lui, par les reliques du saint (3).

Le Livre noir (4), qui contient tous ces documents, nous offre encore d'autres œuvres appartenant au même cycle littéraire. C'est, d'une part, une composition rythmique attribuée par dom Pommeraye au moine Jean Diacre, et résumant la Vie de S. Ouen (5). Ce sont, d'autre part, un panégyrique attribué au même Jean (6), et deux autres sermons sans attribution, dont l'un devait être prononcé le jour anniversaire de la translation de S. Ouen par S. Ansbert (7). Joignons-y deux séries de " leçons " qui rentrent dans la catégorie des oraisons funèbres, telles que les entendait le moyen âge, et dont l'une n'est guère qu'une longue invocation (8). Nous n'ajouterons que pour mention les récits fabuleux et anonymes de deux voyages de S. Ouen à Rome (9).

Tant de piété devait finir par éclater en hymnes joyeuses : le Livre noir en renferme deux dont l'une est peut-être l'œuvre du moine Thierry, à qui nous devons déjà la Vie métrique de S. Ouen (10).

(1) Livre noir (cod. Y. 41), col. 230 et suiv. L'ouvrage est dédié à l'abbé Nicolas. Déjà au temps de l'archevêque Robert (989-1037), un moine de Saint-Ouen, nommé Garnier, avait écrit une satire en vers contre un autre moine, un de ces étrangers que les ducs normands attirèrent à leur cour. J. LAIR, *Étude sur Dudon de Saint-Quentin*, p. 15. — (2) *Rogatus a patre Nicolao in historiam B. Audoeni superaddere miracula (Miracula Audoeni)*, in *Act. SS.*, Aug. t. IV, p. 825 et suiv.). Le texte des Bollandistes est incomplet. Voir pour le complément, notre appendice A. — (3) *Alia miracula (Ibid.)*, p. 837. Le texte donné par les Bollandistes est écourté. Nous donnons les passages omis, d'après le ms. U. 64 (fol. 98) de la bibliothèque de Rouen, dans l'appendice B. — (4) Nous appelons Livre noir le cod. Y. 41 (Omout 1406, XII^e siècle) de la bibliothèque municipale de Rouen. C'est un recueil de Vies de saints et notamment de documents qui ont trait à S. Ouen. Il était pour l'abbaye ce que le Livre d'Ivoire fut pour la cathédrale de Rouen. — (5) *Compendium Vitae rithmice compositum* (inédit), cod. Y. 41, fol. 223. Cf. POMMERAYE, *Histoire de l'abbaye de Saint-Ouen*, p. 339. — (6) *Sermo in festivitate sanctorum quorum reliquiae*, etc. Cod. Y. 41, fol. 87 (cf. même dépôt, U. 64, fol. 171). Publié par MARTÈNE, *Thesaurus Anecd.*, t. III, p. 1681 ; Migne, t. CLXII. Cf. POMMERAYE, *op. cit.*, p. 339. — (7) *Sermo in beati Audoeni festivitate recitandus de vita et miraculis eiusdem sanctissimi patris nostri* (inédit). Cod. Y. 41, fol. 109. *Sermo recitandus in translatione quae fit III^o nonas maii* (inédit ; cf. *Neustria sancta*, 5 mai). Cod. Y. 41, fol. 121. — (8) *Lectiones in commemoratione sancti Audoeni quae fit feria v^a* (inédit). Cod. Y. 41, fol. 119. *Aliae lectiones de eodem* (inédit). Cod. Y. 41, fol. 120. — (9) Voir l'appendice C. — (10) *Hymnus ipsius pretiosi pontificis Audoeni confessoris (5 × 4) : Hymnum christo letitiae | Promat chorus ecclesiae*, etc. (Cod. Y. 41, fol. 180). *Hymnus eiusdem (4 × 4) : Mentis exultent organa | Audoenum laudantia*. (*Ibid.*, fol. 250). Cette dernière hymne est à la suite de la Vie métrique de S. Ouen composée par Thierry.

Durant le bas moyen âge l'abbaye vécut de ces richesses, sans y ajouter rien ou presque rien : quelques hymnes seulement (1) grossirent le patrimoine littéraire dont le Livre noir contenait le dépôt. Mais au XV^e siècle, un pieux rimeur entreprit de mettre en alexandrins quelques épisodes de la Vie de S. Ouen, notamment son voyage à Cologne, sa prétendue dévotion à S. Barthélemy, et deux ou trois miracles opérés dans le voisinage de Saint-Denis (2). L'œuvre atteste chez son auteur plus de bonne volonté que de talent; elle est surtout appréciable comme témoin de la langue à cette époque. Plus tard, Santeuil consacra pareillement plusieurs de ses poésies latines à célébrer la gloire de l'évêque de Rouen (3). Il sera, à notre connaissance, le dernier poète, le dernier écrivain, qu'ait inspiré S. Ouen.

Rouen, mai 1901.

E. VACANDARD.

APPENDICE A

En tête des *Miracula publiés dans les Acta SS.* (Aug., t. III, p. 825) par le P. Guillaume Cuypers, sur une copie que lui avait envoyée Frédéric Flouet, on trouve après le Prologus, sous la rubrique : *Tituli veterum capitum, l'indication des miracles accomplis par saint Ouen, répartis en seize chapitres. Le chapitre X est intitulé : De duodenne puero muto, linguae officio reddito ; et le chapitre XI : De iuvene sanato, ab inferiori membrorum parte praemortuo. Or le texte ne contient pas ces deux chapitres. L'éditeur (p. 835, note e) s'excuse ainsi de son omission : " Hic in apographo nostro non occurrunt duo miracula, quae tamen in titulis capitum assignantur. "* Nous comblons ici cette lacune à l'aide du Livre noir de saint Ouen (cod. Y 41). Le texte qui suit se lit aux fol. 203-204 :

Contigit autem ut dum mulieris erectae fama per infusam turbam diffunderetur, mulier quaedam, quae filium duodennem sine linguae officio nutrierat, illuc forte cum filio oratura conveniret. Haec ubi consolidatae fama mulieris insonuit, arrepta manu filii ad locum, quo

(1) M. l'abbé U. Chevalier a indiqué ces hymnes dans son *Repertorium hymnologicum* sous les nos 826-831, 1534, 2606, 3524, 6232, 7863, 8470, 8716, 8801, 11499, 16230, 17588, 20102. La plus célèbre est la séquence *Alma cohors una laudum sonora nunc prome praeconia*, qui se lit notée dans le missel plénier de Rouen (cod. Y 50, fol. 386^b). — (2) *S'ensuivent aucuns des miracles que Monseigneur saint Ouen fist en retournant de Romme où il estait ale en pelerinaige*, etc. Biblioth. de Rouen, cod. Y 49, fol. 36^b. — (3) Ces hymnes sont indiquées dans le *Repertorium hymnologicum* de M. U. Chevalier sous les nos 11552, 12186, 12463, 16642. La dernière est pour une *translatio digiti*.

recens signum factum fuerat, raptim progrediebatur, anhelis precibus replicando : “ Sancte Audoene, sancte Audoene, succurre huic
 „ miserae pauperulae, cui indigna fortuna miserum natum in ortum
 „ profudit acerbum. „ Cum his verbis pauperula illa ante sanctis-
 simum corpus natum exposuit, et lacrimis uberius profusis orare 5
 coepit. Hic puer ut forte adstabat, coepit nutantibus labiis multicolor
 vultus apparere et summa labiorum basiola rubescere, dehinc sanguineos rores ab occulto emittens grossescere, et sic in vocem cum
 verbo erumpens clamare : “ Sancte Audoene, adiuva me. „ Mater
 vero ut primum nati verbum audivit, et ipsa vehementius in vocem 10
 cum lacrimis erupit : “ Sancte Audoene, consolator gementium, reformator
 „ debilium, qui hodie miserae matri filium restituis, qui coeva
 „ hodie unici filii mei silentia solvis. „ Nec minus qui adstabant
 maternis gaudiis gratulantes, super omnia Deum benedicebant, qui
 per beatum Audoenum talia signa praestiterat. 15

Mansum Odonis in comitatu Octumense vicinae regionis incolae satis norunt. Ex illo vico adolescens quidam quindecim, ut putabatur, annorum, nulla in omni vita sua pedum incessu vivens, ab inferiori parte praemortuus, solis reptans manibus, per terram trahebatur. Excitatus itaque secundo plebis rumore, nisu quo poterat ad locum, 20
 quo sanctorum conventum audierat, reptando se usque pertraxit. Conspicatus igitur a longe loca castrorum, diu de beato Audoeno haesitatus, illuc tandem eum fore opinabatur, quo se frequentior turba infuderat; nec fefellit opinio. Resumpto igitur laborioso itinere, ad locum usque protrahitur. Ibi diu obluctatus inter pedes comprimentis turbae elapsus, sub feretrum sancti patris complicatus provolvitur. Facto itaque horae unius intervallo, sensit ossium medullis infusum animae viventis calorem, et iam pedes temptat movere. Dehinc genuum atque nervorum suffragines complicans et remittens, mox ut se temptat erigere, sensit se refusus toto corpore viribus 30
 convalescere. Sic novus homo qui reptans manibus advenerat, innovatis membris ad familiarem casam, vicinis mirantibus, viriliter regreditur. Huius rei tot sunt testes, quot praefata homines vicina emiserat.

APPENDICE B

Le Livre noir de saint Ouen (cod. Y 41) renferme différents morceaux ajoutés bout à bout et auxquels manquent parfois des folios. Dans ce volume, le texte des Alia miracula que donnent les Acta SS., Aug. t. IV, p. 837, fait suite aux Variæ translationes des Acta SS., p. 820.

Mais ce dernier document s'arrête brusquement dans notre manuscrit (fol. 216), au milieu du récit du jaillissement miraculeux d'une fontaine (Acta SS., p. 822, n° 16). Or, au commencement des Alia miracula, il est justement fait allusion à une autre source miraculeuse. Le début manque; en d'autres termes, un folio manque. Le copiste, Frédéric Flouet, qui renseignait l'éditeur des Acta SS., ne s'est sans doute pas rendu compte de cette solution de continuité, et il a rattaché le début des Alia miracula à la fin des Variæ translationes; si bien que l'éditeur des Acta a donné en note (m, p. 822 F) comme finale des Variæ translationes une page qui n'a rien à voir avec son récit. Nous reproduisons, d'après le cod. U 64 (Omont 1411), XIII^e siècle, de la bibliothèque municipale de Rouen, le début des Alia miracula.

**Incipit prologus in miraculis sanctissimi patris nostri
Audoeni archiepiscopi et confessoris.**

Salvatoris nostri miracula, que per beatum Audoenum modernis
voluit exhibere temporibus, cooperante gratia sancti Spiritus, sicut
5 fidelium relatione comperimus, summam explicare aggredimur,
pauca referentes de pluribus. Neque enim litteris comprehendi aut
numero valent coartari que cotidie videntur renovari. Aliqua tamen
a nobis quamvis rethorico careant lepore, divino tamen vigent
amore et fidei veritate. In sanctorum enim describendis virtutibus
10 pura magis congruit oratio, quam verborum falerata compositio. Non
enim operosa indigent elocutione que divina relucent operatione.

**Redemptoris nostri miracula per beatum Audoenum
moderno tempore facta.**

Tempore Guillelmi incliti ducis Normannorum, qui postea rex
15 effectus est Anglorum, sub rectore cenobii beati Audoeni venerabili
Nicholao, quidam ex monachis nomine Ingulfus iussa eiusdem patris
causa obedientie apud Condatum morabatur. Is itaque aliquod pre-
dium in eodem loco predictæ possessioni contiguum dato precio
comparavit. Statim autem ut eiusdem (1) cespitis spatium in ius
20 transiit monachorum, ad laudem Dei omnipotentis et meritum
omnibus propalandum sanctissimi confessoris, prelibatus fons ab
intimis terre venis, ubi clausus latebat, ad superiora erumpens,
omnem illius terre ambitum circumvit, sicque paulatim ad inferiora
diffluens in Axonam fluvium cursus sui impetum direxit. Moris est
25 autem accolis loci illius, febris incommodo laborantibus, montis

(1) Ici notre manuscrit rejoint le cod. Y 41, fol. 217.

iugum ascendere et ex perspicui fontis latices de monte manantes recuperande gratia salutis haurire; nam et febricitantibus remedium et omnibus indeficienter potus tribuit alimentum.

O qualis medicus, regis celestis amicus
 Qui contra morem fundit de rupe liquorem, 5
 Ut Moyses quondam de saxis elicit undam.
 Sicca silex stillat, latices ad iussa propinat;
 Qui signum cumulant, dum morbida corpora curant.
 Hec tu, Christe, facis; hec mira potens operaris,
 Audoene pater, quem (*sic*) cernis semper ovanter 10
 Solem iusticie fontem de fonte sophie.

Quidam aliquando presul Laudunensis etc. (Act. SS., *Aug. t. IV*, p. 837 F).

APPENDICE C

Les deux récits qui suivent (cod. Y 41, fol. 83 et 119) n'ont aucun fondement historique. Le voyage authentique de S. Ouen à Rome sous le pontificat d'Adéodat (672-676) n'en fournit pas le thème. Dans le premier document, on remarquera une aventure semblable à celle que raconte le biographe de S. Arnoul de Metz : l'anneau du pontife perdu dans un fleuve et retrouvé dans le ventre d'un poisson. Le second récit est d'une fantaisie assez déplacée. Est-il besoin de remarquer qu'il n'y a pas eu de pape du nom d'Alexandre au VII^e siècle?

Beatus Audoenus Rothomagensis urbis episcopus inter cetera sanctitatis suae opera limina beati Petri principis apostolorum studio piaev devotionis adire incessanter desiderans, iter optatum cum quibusdam clericis et laicis familiae suae die quadam aggressus est. Post dies autem paucos veniens ad flumen qui dicitur Araris albus, 5 ad transeundum fluvium navem ingressus est. Cumque manu sua in margine navis se sustentaret et alias intenderet, anulus eius aureus digito elapsus in profundum demersus est. De damno vero minime contristatus, navem egreditur, coeptumque pergens iter, Romam pervenit. Cuius adventum ut comperit sanctae Romanae ecclesiae pontifex Martinus, vir sanctus et Deo amabilis, qui tunc temporis multa laborabat corporis invaliditudine, cum ingenti gaudio illum suscepit, sciens sibi divinam adfore consolationem in tanti viri consortio. Audierat namque hunc vere Dei esse amicum, et multis virtutum insigniis decoratum, cuius nomen non solum ei innotuerat, verum 15

etiam per orbem terrarum longe lateque diffusum erat. Cognito autem per divinam revelationem vitae suae terminum iam imminere, secum eum detinuit, et Romanam ecclesiam post obitum suum regendam ei commisit, donec Dei prudentia aliquem ibi restitueret. Digito
 5 quoque illius anulum suum imponens, his eum alloquitur verbis :
 “ O beate frater et consacerdos Audoene, dignatus est Dominus
 „ michi humili servo suo manifestare, quod post decessum meum per
 „ te huic loco daturus est pontificem. Quia ergo, vocante me iam Dei
 „ clementia, corporis huius inhabitationem desero, loco mei in hac
 10 „ sede apostolica te dimitto, et commissi michi gregis curam tibi inte-
 „ rim committo. „ Tunc vir sanctus divinam timens offendere pruden-
 „ tiam, vultu hilari et animo volenti apostolicum suscepit imperium.
 Defuncto deinde sancto papa Martino, manibus propriis oculos eius
 clausit, et corpus sanctissimum adhibitis viris religiosis reverenter
 15 tractans, sancti illius funeris exequias cum innumera multitudine cle-
 ricorum, monachorum et laicorum diligenter peregit.

Post cuius decessum aliquot annis in urbe romana residens, vices agebat illius, et divinae paginae documentis populum sibi creditum indesinenter docebat, resque sanctae illius ecclesiae domi forisque
 20 fideliter tractabat. Cotidie quoque Deum precabatur, ut non ante moreretur quam sedi pristinae restitui mereretur. Quodam igitur tempore mediae quadragesimae, cum fieret statio in Ierusalem, et missas ibi de more celebraret, inter ipsa sacra missarum solemniam angelus Domini ei apparuit dicens. “ Audivit Dominus orationes tuas,
 25 „ et respexit in te et in populum suum. Hodie civitati huic dabit
 „ pastorem, et te postea ad tuam reducet patriam. Postquam sacri
 „ huius libaminis compleveris mysterium, perges viam quae ducit ad
 „ portam Latinam, ibique obvios habebis tres peregrinos, quorum
 „ unus Demetrius nuncupatur ; ipse est quem Dominus ad regendam
 30 „ ecclesiam suam huc direxit. „ Et haec dicens disparuit. Peracto itaque solemnii sacrificio, et data benedictione populo, angelicae visionis et allocutionis sacramentum cunctis qui aderant patefecit. Cum quibus omnibus egressus transibat per portam Latinam, et ecce tres peregrini iuxta verbum evangelicum obviam ei ingrediuntur. Et con-
 35 festim vir Dei divina edoctus inspiratione, illum de quo dictum fuerat apprehendens per pallium, interrogavit unde essent. Qui respondens ait : “ Domine, natione Romani sumus, sed a primis pueritiae nostrae
 „ temporibus litterarum studiis inherentes in Graecia morati sumus. „
 Et rursus interrogatus quod nomen ei esset : “ Demetrius „, inquit,
 40 “ vocor „. Tunc conversus sanctus Audoenus ad seniores cleri ac populi, dixit : “ Hic est, fratres mei, quem Dominus per angelum
 „ suum mihi revelare dignatus est ; hic est, inquam, quem ad vos de
 „ partibus alienis adduxit ; scietis idoneum ad suscipiendam pasto-

„ ralis regiminis curam. Hunc diligite, huic obedite, huic subditi
 „ estote. „ His dictis, cum favore et laude omnium deduxit eum ad
 locum sedis apostolicae et iuxta praecedentium patrum institutionem
 praesulem eum ibi creavit, imponens ei nomen, quod est Eugenius.
 Mansit postea cum eo diebus aliquot, orationibus, vigiliis et caelestibus 5
 disciplinis assidue vacans.

Interea divina monitus est revelatione ut in patriam iam reverti
 non differret, quoniam ovile dominicum, cui praeesse debebat, sine
 pastore existens, morsibus luporum undique patebat, et gregem
 ipsum hostis invaserat; quodque deterius est, mutuis inter se ipsis 10
 seditiōibus dissipantur; bella exterius hostes exercebant, sedi-
 tiones intus domestici movebant. Ad haec vir Domini motus in
 lacrimas ad papam accessit, et humili placidoque ut erat vultu
 assistens ait: „ Pater sancte, respectu largae bonitatis suae Dominus
 „ populum romanum ditavit, qui¹ pastorem bonum eis tribuit, quod 15
 „ ego cotidie praestolabar. Nunc autem ad filios meos redire² dispo-
 „ nens, qui quasi orphani longo nimis tempore sine patre et sine
 „ rectore extiterunt, omissionem a te expeto. Timeo enim divinam
 „ offendere maiestatem, si eos diutius desero, ad quos me revocat pia
 „ eius monitio. „ Mox papa sanctus obortis³ lacrimis: „ O utinam „, 20
 inquit, „ michi pietas divina concessisset tuo semper frui consortio,
 „ tuoque semper levari solatio. Verumtamen quoniam dispensa-
 „ tionem eius contraire periculum est, obedire ei humiliter debe-
 „ mus „. Protinus accersiri sibi iubet omnes ecclesie suae seniores et
 totius urbis proceres, cum quorum venerando comitatu beatum 25
 Audoenum cum suis per mediam civitatem honorifice deduxit. Omnes
 autem qui aderant tam proceres quam reliqui vulgi multitudo
 vehementer contristati lugebant, gementesque dolebant, quod tanto
 tam dulci patrono carituri essent. Cumque longe aliquantum ab urbe
 processissent, papa Eugenius et qui cum eo erant procerum roma- 30
 norum osculantes sanctum Audoenum reversi sunt ad propria. Ille
 vero cum suis coeptum tenens iter, die quadam iam advesperante,
 venit ad supradictum fluvium, in quo anulum suum perdiderat,
 hospitatusque est in villa, quae nomen ipsum praeterfluentis aquae
 habebat. Et pransurus cibos sibi parari iubet. Tunc minister eius in 35
 vicum egressus, pisces magnum pretio comparavit, quem domum
 referens diligenter paravit. Dum autem intestina eius rimaretur,
 anulum domini sui in ventriculo eius repperit. Et valde miratus,
 securus tamen quia idem ipse erat, quem in illo flumine dominus
 suus perdiderat, repraesentare ei voluit. Sed caute hoc agere primum 40
 meditabatur, ne forte ille irasceret, si palam ei redderet. Praeparatis

¹ *cod.* quem. — ² *cod.* adire. — ³ *cod.* abortis.

ergo intestinis piscis, anulum in ventriculo reposuit, sicque domino suo repraesentavit. Cumque partem illum appositi ferculi vir beatus cultello caederet, cultellum anulo illisit. Quo accepto, occulte digito suo informavit, non se iactans vel exaltans, sed Dominum in secreto
 5 cordis sui laudans et benedicens, qui etiam in rebus quibusque minimis servis suis adesse dignatur. Videns autem familia eius anulum, quem perditum fuisse certissime noverat, stupefacta mirabatur quomodo illum recuperasset. Post mensam vero surgens sanctus Audoenus ministrum suum secreto alloquitur, et quaerit ab
 10 eo quid in pisce invenisset. Qui ait : " Anulum tuum, domine, in eo „ repperi, quem Deus sanctitati tue reservaverat. Hunc ideo occulte „ in piscis ventriculo tibi obtuli, ne te offenderem, si in conspectu „ omnium hoc fecissem. „ Ad haec beatus Audoenus servum suum laudans, et meritis eius miraculum hoc ascribens : " Tuis „, inquit,
 15 " non meis meritis hoc factum esse non dubito, quoniam fidelis „ coram Deo et hominibus repertus es „. Et haec dicens praecepit ei ne cui diceret. Mane autem facto, iter suum aggressus post dies paucos Rothomagum pervenit. De cuius reditu unanimiter omnes congratulantes, tam clerus quam universa populi multitudo cum crucibus et
 20 cereis obviam ei exeunt, et psallentes in ymnis et canticis in ecclesiam eum introducunt; quibus data benedictione, dimisit in pace. Vixit postea in episcopatu pluribus annis, et iterum Romam tempore Adeodati papae pergens, cum summo honore rediit et vitam inter suos finivit.

25 Opere pretium duximus illud preclare virtutis signum huic nostro operi inserere, quod ad indicium sanctitatis eius salvator noster famulo suo dignatus est ostendere. Hoc enim licet in libro Vite eius omissum, in veterum opusculis diligenter repperitur scriptum. Idem igitur Christi confessor gloriosus Audoenus summi pontificatus infula
 30 decoratus, cum velut lucifer inter astra ceteris incomparabiliter clarior magnis virtutum refulgeret preconiiis, monasteriis per plurima Neustriae loca constructis, et ad instar celestis militie castris circumquaque dispositis, idoneis etiam pastoribus ad excubias dominici gregis pro luporum infestatione deputatis, tandem Romam ad
 35 limina beatorum apostolorum Petri et Pauli eorum incensus amore properare disposuit. Cumque iam fere peracto itinere Sutriam pervenisset, sole iam vergente ad occasum, ibidem sancto pontifici paratur hospitium. Qui cum vespertine sinaxis officium cum suis celebrasset et adhuc orationi incumberet, conversus ad levam videt

demonum multitudinem velut in obsequio cuiusdam potestatis
plausu dissono perstreptentem. Tunc is qui nefande cohortis princeps
videbatur, in quodam loci illius angulo consedit, et satellitum turbam
convocans quid contra bonos egissent, quosque in aliquot reatus
precepitium deiecerant, per singulos sciscitari cepit. Ilico unus 5
lascivior ceteris in medium prosiliit, et quia papam Alexandrum cum
quadam sanctimoniali ad stupri flagitium impulerit, gravi cum
insultatione asseruit. Ibi argumentum etiam sceleris commissi ambo-
rum sotulares coram exposuit. Ad hec humani generis atrox inimicus
admodum insultare et cum cachinno exprobrationis nostre religionis 10
cultum cepit improbare. His auditis, vir Domini acri dolore com-
punctus ingemuit, et ut sibi rei veritas certius panderetur, Domino
Salvatori humiliter supplicavit. Nec mora, chorus ille teterrimus
pedum indumenta ibi relinquens subito disparuit. Quae vir Dei
accipiens ad Romanae sedis fastigia properavit et papae Alexandro 15
que viderat et que a malignis spiritibus auditu perceperat secreto
indicavit. Qui cum pudore confusus hoc inficiari conaretur et diverse
tergiversationis molimine obtendere niteretur, famulus Christi etiam
perpetrati sceleris indicia patefecit. Ilico papa facti sui poenitens, et
oculos lacrimarum imbre perfundens, quod in occulto commiserit 20
sancto viro confiteri non erubuit. Cui beatus pontifex septennio
penitentiae remedium indixit, et ministerium eius, nullo comperiente,
interim cum magna humilitate peregit. Expletis denique septem
annis, confusus de misericordia domini nostri Iesu Christi eundem
papam Alexandrum pontificali officio restituit, et ipse cum magna 25
alacritate ad propria remeavit.
